

CAUSTICUM

Dr. Eugenio Candegabe

Hoy hace 25 años que presenté el primer trabajo de Materia Médica Comparada, que lo hice con Lycopodium.

.....

Cuando se estudia el Repertorio hay que estudiar todo el cuadro repertorial, no se puede tomar un síntoma sí, un síntoma no; hay que tomar todo el conjunto, para ver de ese conjunto la imagen.

Hace unos 15 años yo dije que quizás no se podía ver en el experimentador el trasfondo del genio del medicamento porque el síntoma que aparecía en el experimentador era un síntoma provocado por la patogenesia de acuerdo a Hahnemann, que ahora son síntomas primarios o secundarios.

Pero dejando eso de lado, el hecho es que lo que yo quería decir es que esa imagen artificial obtenida de la patogenesia se convertía en la realidad viviente en el paciente que teníamos en tratamiento.

Hace poco conversando con un familiar mío que es un estudioso, profesor de la facultad de Mendoza, me hablaba de los modelos que se hacen en computación. Nosotros lo que hacemos en materia médica es hacer un modelo y ver si podemos poner en el modelo todos los elementos...y vemos que realmente funciona. O sea, que si bien el estudio de los síntomas puede ser como dice Hahnemann una enfermedad artificial provocada por el medicamento o la imagen del remedio...llevado al terreno del paciente es en realidad el paciente vivo y coleando. O sea, que lo que se toma del medicamento es realmente la vida del paciente a través de todas sus vicisitudes. En estas vicisitudes del medicamento estudiado con su psora, su sycosis, su syphilis, todos sus problemas...Que podamos o no tener a lo largo de la vida oportunidad de darle el medicamento, estoy de acuerdo; pero como ideal de búsqueda para ir al fondo del problema para llegar a la solución, es un problema integral. Aunque no podamos hacerlo de entrada porque sea imposible técnicamente o porque no lo permita el

enfermo, hay que buscar esa unidad profunda.

Si no tomamos la totalidad de los síntomas para comprender cada síntoma a través de la totalidad de los síntomas del remedio, nos vamos a equivocar. Por eso decía bien claro Kent que jamás con key not se puede medicar un enfermo. Nunca hay que dar el medicamento por un key note si no se comprende la personalidad entera del medicamento a través del key not.

El key note de Conium es que es un ganso que se pavonea; si no vemos su frustración, su dictadura erótica, uno se va a equivocar. Si pensamos que Argentum nitricum es una botella de soda, si uno no conoce la claustrofobia de Argentum, la necesidad de expansión, no va a comprender la imagen del sifón. Si uno es capaz de comprender qué sentiría un individuo dentro de un sifón y conoce el resto de Argentum nitricum conoce bien la imagen del sifón y no se va a olvidar de la personalidad de Argentum. Por ejemplo Kali Carbonicum que está tan preso de su rebeldía y quiere independizarse y no puede, que está fijado a la madre y cuando la madre viene la saca volando, tiene la sensación de que su cuello es enormemente grande y que tiene la cabeza fijada al cuerpo. Si conocemos la rebeldía, la libertad, el miedo a la gente, podemos comprender que es una imagen muy simple una cabeza fijada al cuerpo con un tremendo cordón umbilical. Eso podemos comprenderlo a través del estudio de toda la sintomatología.

O sea, que los estudios parciales no nos llevan a lo que queremos: hay que comprender la totalidad del cuadro para decir "este medicamento tiene este núcleo pero en función del todo". Por ejemplo tenemos una enferma Lachesis y una Pulsatilla, las dos tienen abandono y celos y supongamos que no tienen otra cosa. Y que es trabajadora en la casa, trabajadora también es Lachesis; que tiene simpatía por los demás, Lachesis también tiene simpatía por los demás; que es calurosa, las dos son calurosas. Pero de todo ese conjunto de síntomas en Lachesis se desglosa ese pensamiento siempre del mal, la sonrisa, el deseo de venganza, lo agresivo del medicamento, que flota en toda la personalidad aun en la psora más pura. Esto le permite al médico decir realmente si es Pulsatilla o Lachesis.

Por ejemplo, si podemos percibir que el problema de Lycopodium no es ni la falta de confianza en sí mismo, ni es su dictadura, ni es que tenga el pie derecho más caliente que el izquierdo, ni es la plenitud después de comer, sino que es esa sensación que va de un lado a otro, que va desde la falta de confianza en sí mismo al amor al poder, esa permanente lucha que tiene por ganar. Eso es lo que le permite al médico comunicarse con esa sensación profunda del paciente que tiene delante.

Hecho este pequeño introito, quiero hablarles de un medicamento que traje, que es Causticum.

Paschero lo definía en dos palabras: Tristeza con miedo ansioso, afanoso, simpatía, pero sin resentimiento. Paschero se acordaba de las viejitas que están tristes en la casa a la tardecita y piensan que se van a morir, no quieren estar solas. La imagen psórica de Causticum.

Para Kent, lo que ponía como característica del medicamento, es la falta de esperanza, la ansiedad y el temor.

En efecto, la falta de esperanza, la ansiedad y aprehensión con temor a una calamidad inminente, a una desgracia, constituyen los síntomas característicos que campean en toda la materia médica pura de Causticum.

Leyendo a Kent y Barthel, nos permiten intentar una coficiación de sus principales síntomas.

Antes de hacer la repertorización agrupo los síntomas y empiezo a hacer una descripción de los síntomas para familiarizarme con ellos.

Uno de los síntomas principales respecto de la Ansiedad, es la cautela ansiosa; este síntoma está condicionado con la ansiedad con temor sobre todo en el crepúsculo, con temor a que algo le puede pasar a él o sus seres queridos.

La ansiedad de Causticum se puede reducir a Ansiedad con Cautela, ansiedad con temor y sobre todo al crepúsculo con miedo a que le pueda pasar algo a sus seres queridos y en el fondo gran sentimiento de culpa.

El miedo más característico es el temor a que algo le pase sobre todo en el crepúsculo, el atardecer y la noche; el crepúsculo es la peor hora de Causticum; el miedo a la oscuridad; el miedo a estar solo de noche, miedo a los perros y a los ruidos, completan el conjunto de miedos más típicos. El miedo después de cenar es único en la materia médica.

La ansiedad y el temor determinan en Causticum otro síntoma característico, la cautela; es una cautela prudente por la mínima causa, típica en los niños. Llanto por bagatelas es un key note en este remedio. El mismo temor a que pase algo a los demás junto con su compasión, determina el síntoma cuidadoso día y noche y cuidadoso por sí mismo y por los demás.

Es el chico que en la noche tiene un miedo terrible a la soledad y siempre a la espera de que algo le puede pasar; es el que más necesita protección y el que más miedo tiene a lo que le puedan hacer o lo que pueda ocurrir.

Conciente de su debilidad psico-física es el más necesitado de protección de la materia médica. Causticum impone su voluntad so-

bre los demás, provocando en ello la compasión.

Es el dictador por el soborno. Es el que maneja a los demás provocando en los demás la compasión.

Se queja de todo el mundo, toma todo a mal, se pone irritable y se ofende. Es peleador y huraño, malhumorado todo el día. Dispuesto siempre a contradecir, pendenciero, obstinado, llega a ser uno de los dos revolucionarios de la materia médica; el anarquista junto con Mercurius.

Vemos que tiene espíritu de contradicción pero no intolerancia a la contradicción, porque no tiene fuerzas para discutir. Viendo este rubro, vemos que Thuja no tiene espíritu de contradicción y en cambio no tolera que lo contradigan. Thuja no tolera que lo contradigan porque es un sycótico, que tiene que programar todo bien y que le debe salir bien para conseguir lo que quiere en forma solapada y que no tiene capacidad de síntesis, la contradicción le hace mal porque le rompe todo su plan de trabajo. En cambio no tiene espíritu de contradicción porque no quiere mostrar sus deseos.

Nitric acid, también pero con otro punto de vista, contradice a todo el mundo porque está en desacuerdo con el mundo, y en el fondo ha terminado con todo porque odia a quien lo ha ofendido y no lo perdona. El tiene su idea y no le importa en absoluto que lo contradigan o no.

Silicea por ejemplo, no quiere que lo contradigan porque refleja su falta de confianza en sí mismo, pero como es muy tímido y no quiere imponerse a los demás abiertamente, lo hace con terquedad pero no contradice.

En esas pequeñas cosas que están en el repertorio uno puede extraer la imagen de la mentalidad.

Causticum, como tremendo agresivo, contrera, anarquista... Físicamente es un individuo que tiene espasmos y parálisis, la agresión y la destrucción.

Tiene espasmos como de cal viva; tiene paresias en pequeños lugares; tiene paresia de la tráquea, quieren toser y no pueden. Así como tiene en el plano físico la tendencia al espasmo y la parálisis, en el plano mental tiene lo mismo, la debilidad y la agresividad. Esa agresividad que mete para adentro le provoca la sensación de que ha cometido una falta grave; tiene una tremenda sensación de haber cometido errores.

Los temores, la prudencia, la cautela ansiosa, por un lado; la necesidad de proteger al otro, lo hace parecerse a Lycopodium. Si vemos una mujer que es mandona, que se aflige por los demás, que se apena por la tarde, que es grandota... pienso que puede ser Lycopodium. Pero Causticum no tiene los elementos con que Lycopodium

maneja su necesidad de ser útil, la mejoría por la ocupación, la meticulosidad, el detallismo, la inseguridad de fondo. Causticum se maneja con agresión y con soborno.

En defensa y prevención de lo que le pueda ocurrir, experimenta un estado de inquietud, sobre todo a la tarde y de noche, principalmente cuando está sentado. Se vuelve muy sensible a los ruidos igual que *Lycopodium*, a los que teme, sobresaltándose fácilmente por los mismos o al caer en sueño o durante el sueño. Todo en él se agrava por la insertación de la imaginación al atardecer, por temor; pleno de pensamientos temerosos y atormentadores, que persisten sobre todo cuando se va a acostar.

Las mujeres viudas de Causticum vienen al consultorio quejándose de reumatismo; es un reumatismo seco. Es el sycótico seco, que se agrava por el frío seco, que mejora por el calor húmedo, al revés de la mayoría de los reumáticos. La tendencia del reumatismo de Causticum es el reumatismo tipo anquilosante, parecido a la Tuberculina residual, pero con contracción, el dolor de rodilla que no la puede estirar con la contracción atrás y la artrosis con retracción de los tendones, la retracción fría y seca.

La cara del sujeto Causticum en general, es una cara afilada, con la nariz afilada, seca, con irritación subpalpebral, las orejas abiertas y muy rojas, la piel muy pálida y seca y el mentón tirado para atrás; tiene la expresión de una cara de pájaro.

En el intelecto, es un sujeto que cuando está mal se embotaba como si una presión melancólica le afectara la cabeza; peor en la mañana, mejor por la tarde, mejor al aire libre. Tiene debilidad del pensamiento, lento flujo de ideas. De ahí que es proclive a la falta de inteligencia. Son distraídos.

Uno de los grandes autores dice que cuando la sintomatología mental mejora con el medicamento indicado y la afección física sigue igual, ese enfermo es incurable.

Es muy común en los viejos la parálisis sobre todo del lado derecho, que pierden la memoria de los sucesos actuales, recuerdan los anteriores, están con una tos paralítica y la piel bien seca, que necesitan calor, que mandan a todo el mundo, es bien de Causticum.

Cuando están embotados sólo entienden la pregunta cuando se la repiten varias veces y recién entonces contestan, pero en realidad no desean hablar porque no prestan atención, fatigada su memoria, agravados y confundidos por el esfuerzo mental, pronuncian mal las palabras.

Para comprender la sensibilidad afectiva de Causticum hay que integrarla a otro contexto de todo su sufrimiento. Es un paciente lleno de frío, con humor triste y aprehensión por el futuro, peor al ano-

checher y con pensamientos tristes durante la noche, llanto durante el día, ansiedad y temor por el futuro. Ansioso pensando que morirá, miedo y pena en el corazón, sin esperanzas, desalentado, deprimido, en el más excesivo cansancio y postración, ansiedad con pensamientos erráticos y tartamudeo.

Estos, que son datos de la Materia Médica Pura de Hahnemann, nos permiten acercarnos con mejor criterio a los síntomas del Repertorio.

A Causticum le hacen enormemente mal las penas; es típica la vieja vestida de luto que viene al consultorio y está deprimida y no se consuela nunca y está con reumatismo, fría y seca, es Causticum la mayoría de las veces.

Sufre tristeza, cualquier emoción lo excita, en su búsqueda de protección teme a la soledad de noche, se compadece de los demás por identificación con su propio pesar, pero no por verdadera vocación de ayuda como Phosphorus.

La nostalgia es un retorno a la infancia, a la búsqueda de protección y seguridad maternal, con el fantasma de su culpa sospecha que no lo quieren, se vuelve celoso de los animales y objetos inanimados. Junto con Ignatia, es el que más sufre por la muerte de los padres o un amigo.

Es descorazonado y triste día y noche, alternando a veces con llanto, apático; pierde el equilibrio al caminar como si estuviera borracho. Se queda callado, sin hablar. Tiene pensamientos atormentadores sobre todo al atardecer, como sumido en un maleficio con pensamientos desagradables. Alterna indiferencia con llanto, donde hasta la música que amaba no le llama la atención. El llanto, la expresión más humana de la pena cobra en Causticum un inusitado valor; es un llanto, ansioso, fácil, por simpatía por los demás, por pequeñeces, involuntario, por antiguas vejaciones. Los viejos lloran por nada y los niños por la menor preocupación.

Tiene ilusiones de absurdas figuras que están presentes, ve caras diabólicas; la ilusión más típica es ver imágenes y fantasmas que lo asustan al cerrar los ojos.

No tiene sueños típicos; tiene sueños ansiosos, tristes y con peleas.

Esta es la descripción bastante escueta del remedio.

Los síntomas posibles de repertorizar serían: Ansiedad con temor, Ansiedad de conciencia, Cautela ansiosa y Ansiedad en el crepúsculo. Miedo a que pase algo, Miedo a la oscuridad, Miedo a los perros, y Miedo a los ruidos. Disposición a contradecir, la Dictatorialidad, la Censura, la Ofensa, la Pelea.

Ante el temor que le tiene al mundo pone un excesivo cuidado,

está con inquietud al atardecer, sensibilidad a los ruidos, el sobresalto al caer en sueño y los pensamientos llenos de miedo. Típico embotamiento que entiende sólo las preguntas cuando se le repiten, la confusión de la mente, la distracción y el hablar confuso.

En la parte afectiva lo más importante es la consecuencia por pena, la compasión: por los demás, la nostalgia y las consecuencias por la muerte de los padres o un amigo.

El estado de ánimo: No quiere hablar, tiene pensamientos persistentes con miedo por la tarde y está acuciado por pensamientos tristes. Acuciado por penas profundas.

Llora fácilmente, involuntariamente. Llanto por la más mínima objeción y preocupación en el niño.

Para repertorizar he visto seis síntomas: Ansiedad con temor, Miedo a que algo pase, Dolencias por pena. Simpatía por los demás, disposición a contradecir y dictatorialidad.

Después voy agregando: Ansiedad de conciencia y Cautela ansiosa; Del Miedo, miedo a la oscuridad y miedo a los perros; de la Afección, la Nostalgia; del Estado de Alerta, cuidadoso, sensibilidad a los ruidos y pensamientos asustadizos; de la Agresión, la actitud peleadora; de la Debilidad Intelectual, Embotamiento, hablar confuso y confusión de la mente por esfuerzo mental. Del estado de ánimo, pensamientos persistentes al atardecer y pensamientos persistentes acuciados por cosas desagradables. Llanto por pequeñeces y llanto en los niños por pequeños problemas.

Cuando se hace el diagnóstico diferencial sí sirven los síntomas key note que van explicando algo más para ver la diferencia de un remedio con otro.

Repertorizando se pueden sacar varios medicamentos. Los más parecidos son Alúmina, Arnica, Arsenicum, Calcarea Carbonica, Ignatia, Lycopodium, Natrum Muriaticum, Nux Vomica, Phosphorus, Platina y Pulsatilla. También Graphites y Magnesia Carbonica.

Arsenicum: Le falta el Sympathetic y la actitud dictadora. Por ejemplo, un enfermo que viene con ansiedad y con temor, con miedo a que pase algo, con dolencias por pena, con disposición a contradecir y veo que son los dos medicamentos, cuál de los dos tomo? Todos los Causticum no tienen por qué ser dictadores o tener una aflicción exagerada, porque la aflicción no es un 'me compadezco por el otro, que me quede yo con la pena del otro metido adentro', porque hay personas... por ejemplo mi esposa, ella va y ayuda a todo el mundo cuando la necesitan. Va y lo ayuda realmente, pero después se va al cine, no se queda con la aflicción del otro. Eso no es síntoma, es una actitud normal.

Lo que quería decir es lo siguiente: estos dos síntomas, Sympa-

thetic y Actitud dictatorial, es lo que diferencia a Causticum de este enfermo que podría ser Arsenicum. Por un lado, la dictadura es un deseo reactivo sobre los demás de imponer su autoridad para compensar su sentimiento de disminución y desprotección y por otro lado, su compasión para identificarse con la pena ajena. ¿Qué significa en Arsenicum los síntomas que coinciden con Causticum? En Arsenicum su ansiedad se expresa en sentimiento de culpa como Causticum, pero en éste último es referido a la sensación de haber cometido un crimen o de haber ofendido a un amigo, no haber cumplido con su deber, no haber trabajado bastante. La ansiedad con temor se refiere en Arsenicum al miedo a la muerte sobre todo cuando está solo, pero no tiene la cautela ansiosa de Causticum. Arsenicum reacciona a su miedo a la muerte con una actitud excesiva de orden, congelando todo para que no pase nada. El protagonista de la película "El crimen de Oribe", es un individuo que tiene a una hija muy grave y se va a morir, una noche de Navidad. Entonces él dice que va a congelar el tiempo y mantiene toda la casa en orden tal cual como si fuese la noche de Navidad y todos los días el mismo rito: a la mañana toca el piano, la atiende, no recibe periódicos, no quiere ver a nadie y la hija sigue viviendo; hasta que pasado como un mes, atraído por esa casa donde nadie entra, un periodista toca el timbre y entra en la casa, rompe el mito del tiempo y la chica se muere; y el protagonista lo persigue con una meticulosidad tipo Arsenicum y lo liquida. Como el viejo usurero que se ve en las películas estadounidenses, que presta y que da, y que tiene todo guardadito y que lo mata al pobre tipo que le va a empeñar cosas, ese es bien Arsenicum.

Arsenicum es un gran obsesivo del orden, perfeccionista repetitivo, que elude el tiempo porque su paso implica la muerte. Su inquietud ansiosa es una ilusión de la muerte. Ambos tienen miedo a la muerte al anochecer estando solos; sin embargo la falta de cautela de Arsenicum, los pensamientos tristes, desagradables, persistentes, le dan un tono diferente a la ansiedad de Causticum. Causticum da la imagen de un niño viejo que pide protección como si fuera un pobre infeliz cuando predomina la psora y la syphilis, o seco y desagradable cuando predomina la-sycosis.

Calcarea Carbonica: Tiene ansiedad como temor, tiene miedo a que le pase algo y tiene dolencias por pena. Los síntomas simpatía por los demás, contradicción y dictadura, revelan en Causticum la actitud para dominar al otro, para contradecirlo o para afligirse por los demás. Coinciden en la ansiedad de conciencia, en el miedo a la oscuridad, le falta la nostalgia y los pensamientos tristes.

Calcarea puede parecerse mucho a Causticum en los chicos, por ejemplo: tienen miedo a la oscuridad, no quieren estar solos, tienen

miedo a todo, son friolentos, son constipados, tienen catarros, resfríos.

Paschero decía siempre "suda, no es Causticum". Los chicos de Causticum no transpiran.

Ignatia: Le falta el miedo a que pase algo y la actitud dictatorial. Ignatia le da a su cautela ansiosa un sentido distinto. La cautela de Ignatia es producto a la hipersensibilidad a todas las emociones. Su culpa es producto de su histeria obsesiva. Su agresión reprimida como la represión de todos sus sentimientos. Ignatia es paradójal, variable y contradictoria.

Lycopodium: Posee todos los síntomas del primer grupo. Le falta la ansiedad de conciencia y la nostalgia. Tiene remordimientos que le remuerden la conciencia por lo que hizo. Lycopodium es un amante del poder, orgulloso, afanado por llegar mediante el trabajo, la meticulosidad, escondiendo su inseguridad y debilidad continua. Es meticuloso. Causticum es triste, deprimido, lleno de miedo ansioso.

Natrum Muriaticum: Le falta el espíritu de contradicción y la disposición dictatorial. Los dos son tristes, los dos son deprimidos, los dos están apenados, los dos tienen simpatía por los demás, los dos tienen ansiedad de conciencia, los dos tienen miedo a que les pase algo. Natrum es el resentido, afectivo, que masculla su pena en silencio, que se agrava por el consuelo y que vuelve a las cosas tristes del pasado. Natrum es un triste con afán de venganza, con amargura por su frustración afectiva. Causticum se sume en desesperanza por pena, retrospección y ansiedad.

Nux Vomica: Le falta la disposición dictatorial. Aparentemente es un gran dictador pero no es la dictadura de Lycopodium. Nux Vomica es más seguro de sí mismo; la inseguridad no es su problema básico, es producto de su sensibilidad y de su embotamiento.

Phosphorus: Este medicamento en la práctica se puede parecer mucho a Causticum, le falta únicamente la disposición a contradecir. Frente a la depresión de Causticum, Phosphorus está pleno de vida, o llega a la indiferencia afectiva cuando se agota, pero no es esa depresión amarga, triste y agresiva de Causticum. Es un individuo hipersensible, y esta falta de espíritu de contradicción implica... tiene una tendencia de conexión con el mundo. Es el individuo que se muere dando la mano, que siente el magnetismo del otro, que siente la compasión activa del otro. De los enfermos de la simpatía es el más positivo, el que más se va a llenar dándole al otro, porque lo que él teme es la soledad universal; entonces la conexión con los demás lo lleva al acercamiento de una idea futura. Phosphorus cree en la vida y es uno de los remedios que no tienen ideas suicidas. A Phosphorus

le faltan los pensamientos que lo acosan y el llanto típico de Causticum; sus temores son debidos a su hipersensibilidad, le falta la cautela, los pensamientos llenos de miedo. Es un individuo positivo, afectivo, solidario, amable o hipócrita cuando está muy enfermo.

Platina: Le falta la simpatía y la disposición a contradecir. Tiene temores, miedo a que pase algo, dolencias por penas, y es dictadora. Es abandonica, despreciativa, soberbia y altanera. Envidia a los demás, más que contradecirlos, y se enferma si pierde sus grandes privilegios. No tiene los temores típicos de Causticum, ni la nostalgia ni la cautela. Y cuando está deprimida se lamenta de que la han abandonado, de que no comprenden.

Pulsatilla: Muchos pacientes tienen miedo a que les pase algo, pero más por miedo a sentirse abandonada.

Alúmina es un enfermo con entorpecimiento mental como si fuera a perder la conciencia o como si la conciencia estuviera fuera de su cuerpo. Es un enfermo triste, desalentado, apesadumbrado, temeroso y malhumorado, parecido a Sepia. En sus temores piensa que ha hecho algo malo o como si no hubiera hecho lo suficiente, con sensación de ansiedad de conciencia.

Arnica: Le falta la ansiedad con temor y la simpatía por los demás, síntomas que expresan en Causticum la cautela ansiosa y su identificación por el dolor ajeno. Arnica tiene miedo a una muerte súbita, miedo a ser tocado, aversión a contestar, censor, amable y dictador; es un temerario, un imprudente. Arnica es un dictador político y amable.

Dr. Cipolla: Este ateneo nos reconforta, sobre todo por el hecho de una homeopatía que nos remonta a la idea de Paschero, de la comprensión del enfermo, ser humano y no como objeto o como un recorte, sino con la belleza de esta medicina que nos exige entrar al enfermo con empatía y con esa totalidad, sin lo cual no podemos llegar a provocar una cura trascendente.

Quería aclarar que cuando nosotros nos metimos a partir de una idea de Eugenio, esto fue fascinante. Desglosar todos los síntomas que tenían Pulsatilla o Lycopodium en el repertorio, habría un panorama enorme y esto es exclusivo mérito del Dr. Eugenio Candegabe. El hecho de complementar con el estudio de las patogenesias y la materia médica pura, a veces aportó cosas que confirmaban lo que decía el repertorio, a veces ayudaba a jerarquizar la sintomatología, otras veces ayudaba a encontrar cosas nuevas en la materia médica pura; todo siempre en base a tener en cuenta la repertorización más la materia médica pura, pero con un esquema metodológico basado

siempre en lo que dice Hahnemann en el Organón y en Las Enfermedades Crónicas. Es decir, que cuando pensábamos en un remedio lo pensábamos a partir de la manera de sentir y de la manera de obrar que dice Hahnemann, cómo siente el paciente, cómo actúa... Y algo muy importante que señalaba el Dr. Candegabe de la necesidad de ver al enfermo en la totalidad de los síntomas, otorga una posibilidad flexible respecto a encontrar el medicamento; una idea de un criterio flexible de conocimiento, porque la homeopatía no es simple, sino que requiere un criterio muy amplio para reconocer un medicamento.

Esto nos permite conocer y tener la cabeza abierta para ver otras posibilidades del medicamento. Hace poco tuve una experiencia muy interesante sobre una enferma que yo atiendo hace mucho tiempo. Es una mujer de unos 50 años, muy bien conservada, una hermosa mujer, sumamente meticulosa y prolija, obsesiva con el orden y el drama de su vida ha sido siempre ser dejada de lado, con un abandono profundo que jamás haya visto. Si yo tuviera que explicar el síntoma abandono lo haría escuchando a esta mujer. También hablaba de una situación culposa respecto a su salvación religiosa, pulcra y ordenada... Yo le daba Lachesis.. Y hace poco conversando con ella, siempre bien vestidita, pulcra, su orden, su prolijidad, me dice que estaba pensando en dejar la homeopatía y estaba tomando psicotrópicos. Me dice: "Sabe lo que pasa doctor, que yo realmente a la mañana me levanto lo más tarde que puedo y siento que el día está nublado para mí". Y me acordé de una cosa que dice Hahnemann en los tres primeros renglones, que yo les aconsejo que siempre hagan hincapié y lo marquen, porque estos tres primeros renglones definen muchas veces un medicamento, y hace referencia a Psorinum y dice que Psorinum no alcanza a ver las estrellas. Le dí Psorinum por esa palabra que me dijo y les puedo asegurar que logré un cambio tan espectacular que nunca habían logrado en esta mujer.

Esto lo comento porque creo que el mensaje de lo que dice el Dr. Eugenio Candegabe, es la necesidad de tener un criterio de apertura y de comprensión de esa totalidad del medicamento y que estamos frente a algo difícil, apasionante y que requieren un esfuerzo grande de parte nuestra, pero que realmente está coronado por el éxito.

Dr.E. Candegabe: Si uno toma meticulosidad, abandono ...puede ser Pulsatilla, Lachesis, Lycopodium, Stramonium, pero si uno puede ver ese síntoma de 'el día está nublado' piensa en Psorinum. Psorinum es abandonónico pero no es meticuloso. Hay que aprender más, porque si nosotros no conocemos bien a Psorinum quizás al verla podíamos decir 'esta mujer tiene la depresión de Psorinum'. Un síntoma por

más importante que sea debe dejarse de lado si no encuadra dentro de la personalidad del enfermo. Un síntoma por más característico que se puede dejarse de lado si este síntoma no encuadra dentro de lo que uno pretende; eso implicaría dejar de lado meticuloso porque Psorinum no es meticuloso.

Dr. Detinis: A mí no se me ocurrió nada de Causticum para agregar, pero sí estuve pensando un poco en Eugenio, que adoptó al comienzo de su charla una pose de orgullo, diciendo "hace 25 años que yo empleo este método, que no lo inventé yo, se utiliza en el mundo". Los que lo conocemos sabemos que es sólo una pose, porque sabemos que no es ni vanidoso ni orgulloso y lo demostró después a lo largo de su charla. Y todo lo que dijo me hizo pensar en algo que es muy vulgar y que dicen los chicos: "No te vayas nunca, Eugenio". Sentí esto porque además de su afecto tenemos en él la enseñanza de un maestro; es un maestro que tiene la virtud de que cuando habla siempre nos hace aprender algo aunque hable del mismo remedio; la otra virtud del maestro es la humildad que él reflejó a lo largo de toda su charla, a pesar de su pose inicial; y la otra virtud, que también tenía Paschero y que siempre me llamó la atención, él escribía en su libretita muchas de las cosas que decían los médicos que recién se iniciaban en homeopatía y que a él le parecían enseñanzas, y aprendía de todos. Y esto creo que también lo tiene Eugenio, que si bien no anota como Paschero, sabe qué es lo que dijo cada uno y sigue aprendiendo, por eso será quizás que puede seguir enseñando. que yo quería agregar es un poco coincidir con Marcelo en esto de ver la totalidad y después la unidad o lo particular. Esto lo hemos señalado muchas veces. Hay que ir de la totalidad a la síntesis y sobre esta síntesis quiero hacerle una pregunta al Dr. Eugenio Candegabe, que tiene que ver con lo que planteaba Marcelo. Hemos visto muchas veces esa síntesis que nos da a veces un síntoma o un par de síntomas que no figuran en el repertorio ni en la materia médica, pero que debería tenerlo el remedio. Y a propósito de Causticum, el doctor Candegabe dijo que es el más necesitado de protección de la materia médica, entonces consulté recién en el repertorio y no lo encontré. ¿Qué es lo que a Eugenio lo lleva a afirmar esto de que Causticum es el más necesitado de protección de la materia médica?

Dr. E. Candegabe: Paschero lo describía como el más necesitado de la materia médica, no son palabras mías. Tiene el síntoma. Miedo a la oscuridad y miedo a la soledad de noche, sin ser realmente un gran miedoso a la soledad. La actitud del paciente es que está siempre buscando ayuda. El chico de Causticum está agarrado a la mano de la madre pero con una ansiedad tremenda porque teme a que le pase algo; busca siempre la protección de alguien. Es uno de

los que más miedo a caerse tienen y se agarra de las cosas, con cautela, con prevención de que algo puede pasar. El miedo a que le pase algo es algo evidente. La cautela ansiosa con el gran cuidado a que le pase algo es un síntoma muy importante y se agrega al síntoma Miedo a que le pase algo que lo tiene con 3 puntos; el miedo a la oscuridad, el miedo a los perros. Todo eso crea un conjunto de síntomas. La mínima causa provoca el llanto en el chico y el llanto va acompañado con la idea de preocupación y siempre en la búsqueda del otro. Lo vemos todos los días en la práctica: el chico se agarra de la madre, y dice “¿qué me van a hacer, qué me va a pasar?”; si va a la plaza a jugar, al tobogán no se sube ‘ni a garrotes’. Esa cautela ansiosa es lo más típico. Y en el Repertorio en Miedo a la soledad de noche, figuran Causticum, Stramonium y Camphora. Creo que en Miedo a la soledad Causticum no figura, pero sí en Miedo a la soledad de noche, buscando el apoyo del otro. Mi madre por ejemplo, era Causticum. Un día empezó con un dolor de la rodilla derecha quejándose de que al subir al colectivo le dolía la pierna y subir al taxi también le daba trabajo porque le dolían los músculos. La fui a ver a la casa y le pregunto “¿Qué te pasa, mamá?” — “Y, estoy triste” — “Por qué?” — “Y porqué, a la tarde me agarra una tristeza tremenda, pienso en tu papá que ya tiene más edad...” - “Papá está bien, no tiene nada” “Sí, pero yo a la tarde tengo esas ideas, veo todo sombrío, que le puede pasar algo, que puede morir, y yo qué voy a hacer sola, siempre estuve apoyada en él, yo no sé hacer nada...” Yo veía en ella la falta de protección que sentía si a él le pasaba algo. Y lo he visto en todos los enfermos. El Miedo a que pase algo del repertorio, como está escrito, puede ser el miedo de Lycopodium, de Calcárea, pero junto con el llanto a la más mínima preocupación, por bagatelas, la prudencia exagerada por todo, el miedo a la noche en soledad, todo implica una búsqueda de protección. A Causticum lo agrava el tiempo claro, como si no tolerara el sol, como si no tolerara la vida; mejora en tiempo nublado.